

ГЕНЕЗИС СПРИЙМАННЯ І РОЗУМІННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ КОМУНІКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ РІДНОЇ МОВИ - ОПЕРАЦІОНАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ СТРУКТУР

Калмикова Л.О. (м. Переяслав-Хмельницький)

Розкриття суті генезису сприймання і розуміння в дошкільників мовних одиниць як операціональних мовленнєвих структур охоплюється перш за все: а) проблематикою свідомого й неусвідомлюваного при засвоєнні рідної мови; б) співвідношенням осмисленості й усвідомленості, предметних і мовних значень; в) мовною картиною світу; г) різного роду знаннями, які опановують діти, а також гармонізацією в їх психічній діяльності чуттєвих і розумових компонентів. Не менш важливе значення для розуміння генезису аудіювання одиниць рідної мови мають: а) психолінгвістичні принципи, що розкривають мовну й метамовну діяльність дошкільників, особливості розуміння та продукування ними мови; б) семантичні, смислові й граматичні операції, що входять у механізми мовленнєвих процесів; в) мовленнєва організація дітей як система, що самоорганізується, а також багато інших факторів антропологічно орієнтованих галузей знань.

З мовою як знаком, кодом, системою одиниць кожна зростаюча особистість, що розвивається нормативно, без паталогій «стикається» постійно. Перший раз, коли чує назви предметів, речей і сама називає їх за допомогою рідної мови, використовуючи її в процесі мовленнєвої комунікації й пізнання, а другий раз, коли усвідомлює мову при її вивченні. У подальшому ж саморозвитку індивіда всі мовно-мовленнєві навички поглиблюються, рефлектуються, трансформуються відповідно до соціальних, етнокультурних, а також професійних чинників.

Л.С. Виготський описує появу природної мови при опануванні дитини мовленням таким чином: «Знак виникає в результаті складного процесу розвитку... Для того, щоб *бути знаком речі*, слово повинне мати опору у властивостях об'єкта, що позначається,.. Те, що виникає на початку

утворення мовлення в дитини, є *не відкриттям*, що кожна річ має своє ім'я, а *новий спосіб поводження з речами*, саме їх називання [1, с. 14-15]» (курсив автора - Л.К.). У цій думці містяться дуже цінні міркування, акценти, які свідчать, що практичне або, за термінологією Л.С. Виготського, «інструментальне» мислення передує мовленню, а точніше говорінню (у тому сенсі, який надавав Л.С. Виготський слову «мовлення» в цьому контексті) й абсолютно незалежно від нього (говоріння-називання). Але знак речі (природна мова) сприймається дітьми значно раніше, ніж виникає в них говоріння-називання: ще тоді, коли ця діяльність розділена між дорослим, який показує й називає певний предмет, і дитиною, яка чує слово-назву й поступово осмислює його. Смысл, згідно М.І. Жинкіну, починає формуватися до мови й мовлення: «Треба бачити, речі, рухатися серед них, слухати, відчувати - слрвом нагромаджувати в пам'яті всю сенсорну інформації, яка поступає в аналізатори. Лише в цих умовах *мовлення, що приймається слухом, з самого початку обробляється як знакова система* й інтегрується в акті семіозиса. Вже «мова няньок» предметно зрозуміла дитині й приймається в УПК [4, с. 83]» (курсив автора – Л.К.). Варто зазначити, що УПК -*універсальний предметний код*, на думку М.І. Жинкіна, – це спадкова здатність людини, зважаючи на явну універсальність цього коду, призначеного для обробки як вербальної інформації, так й інформації про дійсність, що поступає через різні органи чуття. «Предметний код – це стик мови та інтелекту. Тут здійснюється переклад думки на мову людини [4, с. 54-55]». Потреби комунікації обумовлюють утворення взаємодіючих кодів, що склалися в єдину систему: мова – звукова мова – внутрішня мова – інтелект, яка є саморегульованою й здатною до самовдосконалення. Протиставленість двох дискретних кодів мовам інтелекту породила *змішаний код – внутрішню мову* -- універсальний предметний код, який став «посередником» між мовою й інтелектом, усним і письмовим мовленням, національними мовами тощо. УПК – це мова-посередник, суб'єктивна мова, індивідуальний код, що не усвідомлюється людьми, але забезпечує

взаєморозуміння між комунікантами, які говорять і однією і різними мовами [4, с. 18-19].

Випереджаючий розвиток смислу по відношенню до говоріння дитини підкреслювали й інші психологи, зокрема Т.М. Ушакова робить висновки про те, що «когнітивний розвиток дітей не лише первинний щодо мовного, але й спрямовує його [12, с. 94]». Д. Слобін початковий момент розвитку мовлення пов'язує з появою семантичних інтенцій (зі смислом, думкою), обумовлених загальним когнітивним розвитком, з первинним сприйманням мовлення, яке дає поштовх до формування правил породження мовлення, до утворення внутрішніх мовних структур [11]. Згідно Дж. Брунеру, дитяча мова кодує продукт когнітивних процесів, мовний розвиток йде услід за когнітивним; засвоєння мови відбувається на основі попереднього засвоєння домовних уявлень про структуру дії, тобто дитина спочатку розуміє смисл власної дії на домовному рівні, а потім вчиться розчленовувати дію на елементи, а як результат, – позначати її й використовувати як модель висловлювання [3].

Значення слів, що сприймаються й осмислюються дітьми при називанні ними предметів, дій, явищ виступають, за О.М. Леонтьєвим, для них «в якості *«способів»* і *«механізмів» осмислення*». В зв'язку з цим доречно пригадати його вислів про подвійне життя значень: «...значення виступають... як об'єкти... усвідомлення і в той же час як способи й *«механізми»* усвідомлення, тобто функціонують у процесах, що презентують об'єктивну дійсність. ...Вони... набувають своєї психологічної характеристики [10, с. 243]». Одночасно дослідник відзначає: коли значення починають функціонувати в системі індивідуальної свідомості, то саме тоді вони забезпечують повернення до чуттєвої предметності образу світу і в той же час характеризуються упередженістю - особистісним сенсом [10, с. 180].

Таким чином, мова в розумінні М.І. Жинкіна та О.М. Леонтьєва відкриває перед дошкільниками область свідомості, на нашу думку, – смислу й осмислення (але неусвідомлення!). Для глибшого розкриття й розуміння

висловленої думки пошлемося на визначення «осмисленості» й «усвідомленості», сформульовані Т.М. Ушаковою. «Осмисленість, виходячи з етимології цього слова, логічно пов'язати з думкою, розумністю, а в загальнішому й неформальному плані з наявністю в суб'єктивній сфері деякого роду переживань, якісно аналогічним нашим «дорослим» осмисленим переживанням. Останнє сповна може бути властиве навіть дуже маленькій дитині.. Осмисленість – це суб'єктивне переживання, що уловлює «правильність», «нормальність» протікаючих подій і явищ або їх відхилення від цієї «правильності». ...Тема осмисленості зливається з темою походження знань у дитини. ...Осмисленість дитини розвивається, хоча її початкові, простіші форми, появляються надзвичайно рано. ...У тій чи іншій мірі та формі осмисленість властива немовляті від народження. Сфера функціонування семантики... виявляється набагато ширшою за сферу вживання словесних форм [12, с. 66–67]». Дослідниця вважає поняття «осмисленість» і «усвідомленість» близькими, але все-таки не тотожними психологічними дефініціями. Характерною ознакою усвідомленості є «здатність суб'єкта рефлексувати свої суб'єктивні стани, ставити явища в досить широкий контекст. Такого роду операцію доцільно пов'язувати із старшим віком і дорослого [12, с. 66-67]».

Усвідомленість пов'язуємо з другим етапом в засвоєнні дошкільниками мови, з розвитком у них рефлексії над мовою й мовленням, з їхнім метамовним розвитком, вивченням правил описової граматики, з експлікацією, вербалізацією цих правил, з розумінням мови як особливої мовної дійсності. Згідно класифікації О.О. Залевської, розрізняємо «МОВУ₁» і «МОВУ₂». «МОВА₁» – це «індивідуальна система концептів і стратегій користування ними в процесах говоріння й розуміння мови [5, с. 89]». Ми пов'язуємо з МОВОЮ₁ неусвідомлене, але осмислене сприймання й розуміння мови, а з МОВОЮ₂ – описову модель мови, «систему конструктів і правил їх комбінування [5, с. 90]» – другий етап засвоєння дошкільниками рідної мови: якісне інше сприйняття й розуміння того, чим діти вже

володіють практично, тобто з її усвідомленням, метамовною діяльністю, доступною вже й старшому дошкільникові. Ті труднощі, які відчувають діти при освоєнні граматики рідної мови в школі, практично володіючи нею, говорять про те, що в дитини, як відзначає О.О. Леонтьєв, є «своя система «ключів», яка не збігається з лінгвістичними ознаками частин мови [8, с.168]», що «...МОВА₁ і МОВА₂ відображають одні й ті ж закономірності, які містяться в мовному матеріалі, проте кожен з них має свою «точку зору», що зумовлює концентрацію уваги на різних сторонах одного й того ж явища та виробляє свою специфічну *систему координат* [5, с. 91]». МОВА₂ формується в дітей, на думку Н.О. Золотової, з дошкільного дитинства й може вироблятися як своя власна, *природна метамова* в процесах спілкування й пізнання, як продукт спостережень і узагальнень [6], хоча це й емпіричні, мимовільні, ненавмисні, неусвідомлювані узагальнення, що не пов'язані з вивченням граматики.

Особливості сприймання й розуміння дошкільниками природної мови певною мірою співвідноситься з відомою тезою М.В. Крушевського, який зазначив, що «...внаслідок тривалого вживання, слово з'єднується в таку нерозривну пару з уявленням про річ, що стає власним і повним її знаком, набуває здатності всякий раз збуджувати в нашій думці уявлення про річ *зі всіма її ознаками* [7, с. 430]». Більше того, слово настільки міцно зливається з річчю, предметом, явищем, ознаками, діями, що стає для дитини самою річчю, предметом, дією. Слово в них прозоре, є склом, через яке діти сприймають і розуміють лише довколишню дійсність, а не мовний знак.

Те ж саме в дошкільнят відбувається й з іншими мовними засобами - словосполученнями, реченнями, висловлювання. Вони виявляються злитими воедино з тим, і для позначення чого вони їх використовують. Феномен «прозорості значення мовного знака» досить образно описав М.І. Жинкін: «Людина чує слова із звуків..., а думає при цьому зовсім не про звуки й слова..., сприймаючи мову, він представляє й бачить дійсність, що

позначається, а не строчку слів або послідовність звуків [4, с. 18, 101]». Науковець зауважує, що «розуміти треба не мову, а дійсність [4, с. 92]», яка стоїть за мовою й мовними одиницями, що використовуються в мові. Це своєрідне трактування слова корелює з категорією «образу світу». Мова для його носіїв, як справедливо стверджує й переконує О.О. Залевська, «виступає як засіб виходу на образ світу», який грає величезну роль при цьому. Саме «...через образ на різних рівнях усвідомлюваності враховуються різні вивідні знання...». Під впливом соціуму «формується індивідуальний образ світу, поза яким мовні засоби не мають сенсу [5, с.99]».

Сприймаючи значення мовних одиниць, кожна дитина виділяє з них систему значень, які виступають, згідно О.О. Леонт'єву, як в предметній, так і вербальній формі існування [9, с. 18]. Ці значення трансформуються в суб'єктивні смисли. Саме предметні значення є одиницею свідомості, «...а мова в цьому випадку і розуміється як системи значень, що можуть актуалізуватися і у вербальній формі [9, с. 16]». При цьому мовні одиниці, як фрагмент мовної дійсності, як матеріальна звукова реальність, не об'єктивуються дітьми. Виділення дошкільниками із значень мовних одиниць смислу (те, як розуміється дійсність, що стоїть за мовними засобами, й смисли, передані комунікантами) досягається за допомогою внутрішньої мови (найважливішого, за М.І. Жинкіним, механізму мовленнєво-мисленнєвої діяльності), яка є своєрідним транслятором, необхідним для *сприймання і розуміння* інформації, що поступає через мовні коди за допомогою мовлення. Внутрішнє мовлення реалізується через УПК, має загальну структуру для обробки інформації про дійсність, що поступає через органи чуття й вербально. Дитина, що сприймає мовні знаки з мови тих, хто їх оточують, за допомогою УПК перетворить її в модель відрізка дійсності, про яку повідомляється, й виникає «денотат, врахування якого відповідає акту розуміння [4, с. 80]». Сприймані мовні комунікативні одиниці (речення, тексти), їх компоненти у вигляді слів, словосполучень, завжди перекладаються на внутрішню мову. Це необхідно для актуалізації

образів, ідентифікації денотата, розуміння, спілкування й пізнання. При цьому сенсорика і інтелект функціонують комплементарно [4, с. 63, 123].

Таким чином, генезис *сприймання* і *розуміння* мовних засобів, що сприймаються з мовлення людей, які оточують дітей, пов'язаний перш за все з опозицією «прозорість мовного знака-об'єктивування мовного знака».

Сприймаючи слова, словосполучення, речення як носіїв певного значення, що трансформуються в смисли, діти при цьому не об'єктивують і не усвідомлюють ці мовні одиниці як реалії матеріального (звукового) світу. Вони на імпліцитному рівні, інтуїтивно ідентифікують сприймані слова з предметами та явищами, нерозрізняючи злитих в нерозривну єдність слів і номінованих ними матеріальних об'єктів, дій, станів тощо. Діти розуміють думки, виражені в різних видах речень, легко вникають у смисл, що передається різними граматичними відношеннями, вираженими за допомогою словосполучень, але при цьому не диференціюють граматичних форм як явищ мовної дійсності й позначених ними зв'язків і відношень між об'єктами зовнішнього світу.

Не помічаючи матеріальної форми Мовного знака як чогось автономного, не сприймаючи мову як систему одиниць, систему знаків, діти осмислюють лише об'єктивну, матеріальну й соціальну дійсність, що стоїть за мовними кодами, тобто вони розуміють не мову як метамовну й лінгвістичну дійсність, а смисл, що міститься в індивідуальній мові носіїв і передається засобами мови в мовленні. Природна мова, як особливий звуковий матеріальний світ, для них не існує. У процесі мимовільного, неусвідомленого, ненавмисного засвоєння знакової системи рідної мови, діти інтуїтивно співвідносять звукові одиниці мови із значущими одиницями морфемами, словами, словосполученнями, реченнями, а їх ототожнюють з предметами і явищами, зв'язками і відношеннями між ними. Це феномен «прозорості значення мовного знака».

Співвіднести слова з предметами, словосполучення й речення з об'єктивно існуючими логічними зв'язками та відношенням, а тексти з

певними відрізками дійсності, – означає осмислити (а не усвідомити!) лексичні й граматичні значення, зрозуміти смисли, які передають мовці слухачам в своїх висловлюваннях. Засвоєння дітьми мовних одиниць і їх значень можливе завдяки тому, що вони відчули, сприйняли явища, зв'язки між ними; пережили певні події, які названі, позначені за допомогою мовних одиниць. «Значення є шляхом від думки до слова... це внутрішня структура знакової операції. Це те, що лежить між думкою і словом [1, с. 187]». При цьому форма мовних одиниць залишається для дошкільників невидимою, неусвідомленою. Саме в інтуїтивному, нерелектованому, імпліцитному осмисленні мовних значень полягає розуміння мовних одиниць, а також когнітивно-креативний розвиток дошкільників.

Об'єктивування мови, що відбувається під впливом навчання, вносить певні зміни до її сприймання. У результаті мовні одиниці починають вичленовуватися дітьми як мовний феномен, як метамова, як мовна дійсність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Выготский Л. С. Из неизданных материалов Л.С.Выготского / Л. С. Выготский // Психология грамматики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – С. 178–196.
2. Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребенка : [соч. в 6-й т.] / Л.С.Выготский. – Т. 6. – М. : Педагогика, 1984. – С. 5–90.
3. Брунер Дж. Онтогенез речевых актов / Дж. Брунер // Психолингвистика. – М. : Прогрессе, 1984. – С. 21–49.
4. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Жинкин Н. И. – М. : Наука, 1982. – 157 с.
5. Залевская А.А. Введение в психолингвистику : [учеб. особ.] / Александра Александровна Залевская. – [2 изд., испр. и доп.]. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 560 с.
6. Золотова Н. О. Ядро ментального лексикона человека как естественный метаязык: [Монография] / Н.О. Золотова – Тверь: Лилия Принт, 2005. – 204 с.
7. Крушевский Н. В. Очерк науки о языке / Н.В. Крушевский // Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. Ф.П. Фомина. – М : Высшая школа, 1973. – С. 417–433.

8. Леонтьев А. А. Исследование грамматики / А. А. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М. : Наука, 1974.
9. Леонтьев А. А. Языковое сознание и образ мира / А. А. Леонтьев // Язык и сознание : парадоксальная рациональность. – М. : Ин-т языкознания РАН, 1993. – С. 16–21.
10. Леонтьев А.Н. Психологическое исследование речи // Изб. психол. произведения : в 2 т. / Алексей Николаевич Леонтьев. – М., 1983. – Т. 2. – 320 с.
11. Слобин Д. И. Когнитивные предпосылки развития грамматики / Д.И. Слобин // Психолингвистика: Сб. ст. : [Переводы] / Сост. А.М. Шахнарович. – М. : Прогресс, 1984. – С. 143–207.
12. Ушакова Т. Н. Речь : истоки и принципы развития / Т. Н. Ушакова // – М. : ПЕРСЗ, 2004. – 255 с.